

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лазарев М.А.,

кандидат педагогических наук, профессор РАН,
главный специалист, Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Lazarev Maxim Aleksandrovich

Ph.D. (Pedagogical Sciences),
Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье поставлена цель исследования, которая заключается в выявлении психологических особенностей диагностики и коррекции социально-психологического климата в трудовом коллективе. В работе экспериментально проверены условия формирования благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

Ключевые слова: психология, социально-психологический тренинг, коллектив, социально-психологического климата, условия труда, обучение, образование, технологии, апробация, эксперимент.

EMPIRICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF A PROGRAM FOR CORRECTING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN AN ORGANIZATION

Annotation. The article sets the goal of the study, which is to identify the psychological characteristics of diagnostics and correction of the socio-psychological climate in the work team. The work experimentally tested the conditions for the formation of a favorable socio-psychological climate in a team.

Keywords: psychology, socio-psychological training, team, socio-psychological climate, working conditions, training, education, technology, testing, experiment.

Введение

Актуальность исследования социально-психологического климата обусловлена тем, что она зачастую определяет эффективность тех или иных социальных явлений и процессов, служит показателем как их состояния, так и их изменения под влиянием социального и научно-технического прогресса.

Производительность и эффективность деятельности организации во многом зависит от оптимальности реализации личностных и групповых ресурсов, и благоприятный социально-психологический климат оказывает влияние на результаты деятельности человека, активизируя его и формируя его новые возможности.

Социально-психологический климат представляет собой полифункциональное социально-психологическое образование, которое опосредует любую деятельность коллектива (группы), интегральную и динамическую характеристику психических состояний всех членов коллектива. Климат является отражением в сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования.

Социально-психологический климат, учитывая его большую значимость для решения экономических вопросов, нуждается во внимании и осуществлении целенаправленной и систематической работы по его формированию и управлению. Социально-психологическая работа должна осуществляться как с самими членами коллектива, так и с руководством. Работа должна осуществляться с учетом особенностей коллектива. Эффективно использование активных методов работы, таких, как тренинг, тимбилдинг, коучинг, использование разных методов в комплексе.

В коллективах с благоприятным социально-психологическим климатом легче переносится воздействие тяжелых и опасных факторов условий труда, ниже текучесть кадров (О.А. Алексеева, Н.А. Нашиванова, М.М. Каюмова, А.Р. Кузнецова, Л.А. Мурашова и др.).

В коллективах, где недооценивается значение социально-психологического климата, складываются напряженные отношения между людьми, проявляющиеся в частых конфликтах. Неблагоприятный психологический климат отрицательно влияет на здоровье работников вследствие развития у них хронических стрессовых реакций.

Не смотря на значимость социально-психологического климата в определении эффективности трудовой деятельности и производительности труда как в теории, так и на практике, недостаточно внимания уделяется его исследованию и формированию, определению условий и методов работы по его оптимизации.

Диагностика и коррекция социально-психологического климата обусловлена необходимостью повышения эффективности профессиональной деятельности и снижения профессионального выгорания.

Цель исследования – выявить психологические особенности диагностики и коррекции социально-психологического климата в трудовом коллективе АНО ДПО «Международная академия образования».

Задачи исследования:

- 1) Проанализировать исследования в области социально-психологического климата;
- 2) Выявить особенности диагностики и коррекции социально-психологического климата в трудовом коллективе;

Гипотеза: оптимизировать социально-психологический климат в трудовом коллективе возможно, если:

- 1) определены характеристики климата в коллективе;
- 2) проводится работа по снижению агрессивности, эгоистичности, конфликтности и повышению дружелюбных тенденций во взаимоотношениях, повышению сплоченности.

Объект эмпирического исследования – сотрудники АНО ДПО «Международная академия образования» г. Москва, работающие на кафедрах «Педагогики и психологии» и «Экономики и менеджмента». В исследовании приняли участие 51 человек.

Методология исследования: данное исследование опирается на основные принципы психологии, такие, как принцип развития, детерминизма, единства сознания и деятельности, нашедшие отражение в исследовании формирования трудовых коллективов (И.П. Волков, А.Л. Свенцицкий, Е. С. Кузьмин, Лазарев М.А., А. Н. Лутошкин, Б.Д. Парыгин, Л.Г. Почебут, В.А. Чикер и др.), исследовании межличностных отношений (В.В. Абраменкова, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, В.П. Подвойский, Т.А. Репина, Р.А. Смирнова и др.), исследовании социально-психологического климата (В.В. Бойко, Ю.Н. Емельянова, А.Л. Свенцицкого, А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, А.Н. Лутошкина, В.Н. Панферова, Б.Д. Парыгина, К.К. Платонова, Л.Г. Почебут, Е.В. Шороховой, В.А. Чикера и др.).

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы для разработки программ формирования благоприятного климата в коллективе.

Возраст испытуемых 23-60 лет. Характеристики выборки приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика выборки исследования (кол-во человек %)

Параметры		Кафедра «Педагогики и психологии»	Кафедра «Экономики и менеджмента»
Численность		28/54,90	23/45,10
Пол	Мужчины	10/35,71	12/52,17
	Женщины	18/64,29	11/47,83
Стаж профессиональной деятельности в коллективе	1-5 лет	5/17,86	3/13,04
	5-10 лет	12/42,86	14/60,87
	10-15 лет	5/17,86	6/26,09
	Более 15-20	1/3,57	2/8,69

Исследование проводилось с января 2023 – май 2023 года методом стандартизированного отчёта.

1. Методика «Социометрия» Дж. Морено.

Диагностическая цель: диагностика межличностных отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования.

С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность обнаружить их симпатии и антипатии. Исследователь зачитывает вопрос. В данном исследовании испытуемым предлагалось ответить на вопросы:

-«Если бы Вам пришлось сменить работу, с кем из сослуживцев вы бы хотели продолжить работу на новом месте?»

-«С кем бы не хотелось продолжать работать?»

Данные вопросы позволяли выявить как личные, так и деловые симпатии и

антипатии, так как работать в коллективе люди предпочитают как с профессионалами, так и с людьми, которые обладают положительными личностными качествами.

На основании результатов исследования определяется статус респондента в группе. При определении статуса в группе мы ориентировались на критерии Я.Л. Коломинского, в результате чего к высокостатусным испытуемыми мы отнесли тех, кто получил 6 и более положительных выборов, среднестатусными считали сотрудников организации, получивших положительные и отрицательные выборы, низкостатусные сотрудники организации, которые получили преимущественно отрицательные выборы, изолированными считались испытуемые, не получившие ни одного выбора.

Также методика позволяет определить уровень групповой сплоченности. Индекс групповой сплоченности (психологической взаимности) рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{гр} = \frac{S(A^+)}{1/2 S(A)} \cdot 100\%,$$

где $S_{гр}$ – групповая сплоченность, $S(A^+)$ – сумма всех взаимных положительных выборов в группе, $S(A)$ – количество всех сделанных выборов в группе.

Далее оценивается уровень сплоченности в группе

<20% -низкий уровень;

21%-30% -средний уровень;

31%-40% -высокий уровень;

>41% -очень высокий уровень.

2. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.

Диагностическая цель: изучение стиля и структуры межличностных отношений и их особенностей.

Опросник разработан Тимоти Лири в 1957 г. и представляет собой модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири.

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов отношений.

1. Авторитетный.
2. Независимый - доминирующий.
3. Агрессивный.
4. Неверчивый - скептический.
5. Покорно-застенчивый.
6. Зависимый.
7. Сотрудничающий.
8. Альтруистический.

По специальным формулам определяются показатели по основным факторам:

Доминирование = $(I - V) + 0,7 \times (VIII + II - IV - VI)$

Дружелюбие = $(VII - III) + 0,7 \times (VIII - II - IV + VI)$

3. Методика А.Ф. Фидлера для оценки психологической атмосферы в группе.

Диагностическая цель: оценка психологической атмосферы в группе.

В основе методики лежит метод семантического дифференциала. Каждый из 10-ти пунктов методики оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак +, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по

мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который характеризует психологическую атмосферу в группе.

Процедура проведения эмпирического исследования не требовала соблюдения особых условий, заключалась в последовательном предъявлении испытуемым указанного выше блока методик.

Количественный анализ осуществлялся путем определения

- процентного соотношения выраженности показателей межличностных отношений и психологической атмосферы;
- средних баллов выраженности показателей межличностных отношений и психологической атмосферы.

Методики применялись дважды, для оценки эффективности коррекции социально-психологического климата в коллективе результаты на констатирующем и контрольном этапах исследования сравнивались.

Статистический анализ изменений осуществлялся с помощью Т-критерия Вилкоксона, который является статистическим критерием, используемым для оценки. Критерий применяется для сопоставления показателей изменений в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. С его помощью можно определить, является ли сдвиг показателя в каком-то одном направлении более существенным, чем в другом.

Таким образом, исследование предполагало получение совокупности данных о выраженности показателей межличностных отношений и психологической атмосферы на констатирующем и контрольном этапах исследования с помощью психодиагностических методик и их сопоставления с помощью статистических методов.

Результаты диагностики и коррекции социально-психологического климата в организации.

Исследование взаимоотношений в коллективе проводилось с помощью методики «Социометрия». Результаты социометрии приведены в таблице 2.

Результаты изучения статусной структуры трудовых коллективов показали, что высоким статусом в коллективе 1 (кафедра «Педагогика и психологии») обладают 17,86% сотрудников, а в коллективе 2 (кафедра «Экономики и менеджмента») - 8,70% сотрудников. Данные испытуемые имеют авторитет среди коллег, включены в микрогруппы и составляют актив трудового коллектива.

Таблица 2

Результаты исследования распределения испытуемых по статусным категориям

Статус в группе	Коллектив 1		Коллектив 2	
	Кол-во человек	%	Кол-во человек	%
Высокий	5	17,86	2	8,70
Средний	15	53,57	10	43,48
Низкий	8	28,57	11	47,83
Изолированные	0	0	0	0

«Среднестатусными», имеющими благополучный статус в 1 коллективе являются 53,57% сотрудников, а в 2 коллективе – 43,48% сотрудников, их выбирают сослуживцы значительно чаще, чем отвергают.

Низкий статус в среде коллег по работе имеют в 1 коллективе 28,57% сотрудников, а в 2 коллективе – 47,83% сотрудников, они получили больше отрицательных выборов, чем положительных, или вообще не получили положительных выборов. Эти члены коллектива в малой степени включены в систему межличностных отношений, общаются они в основном с одним-двумя человеками или ни с кем не поддерживают дружеских отношений.

«Изолированных» членов коллектива, которые не получили ни положительных, ни отрицательных выборов, нет ни в 1, ни во 2 коллективе.

Среднее количество полученных положительных и отрицательных выборов приведено на рисунке 1.

Согласно рисунку 1, не смотря на ограниченность количества выборов в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогике и психологии»), было сделано и получено больше положительных выборов, чем отрицательных, а в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») испытуемые сделали практически равное количество положительных и отрицательных выборов близкое к числу ограничения 5.

Рис.1. Среднее количество полученных положительных и отрицательных выборов в исследуемых коллективах

Определение индекса групповой сплоченности показало, что в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогике и психологии») он составляет 29,43%, т.е. сплоченность коллектива средняя, а в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») он равен 12,22%, т.е. сплоченность коллектива низкая.

Согласно полученным данным, в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогике и психологии») отношения достаточно благополучные, большинство членов коллектива включены в отношения, имеют положительный статус в трудовом коллективе, они чаще принимают членов группы, чем отвергают.

В коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») отношения

наоборот неблагоприятные, его члены часто не включены в систему межличностного взаимодействия, сплоченность в коллективе низкая, т.е. в группе нет единства целей и действий.

Также для проведения исследования межличностных отношений в коллективах использовать методика Т. Лири. Проанализируем ведущие типы отношений у сотрудников организации и охарактеризуем их. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3

Ведущие типы межличностных отношений у сотрудников организации по методике Лири

Тип межличностных отношений	Коллектив 1		Коллектив 2	
	Кол-во человек	%	Кол-во человек	%
I Авторитарный	8	28,57	6	26,09
II Эгоистический	2	7,14	6	26,09
III Агрессивный	3	10,71	1	4,35
IV Подозрительный	1	3,57	2	8,7
V Подчиняемый	0	0	0	0
VI Зависимый	1	3,57	1	4,35
VII Дружелюбный	13	46,43	3	13,04
VIII Альтруистический	0	0	5	21,74

Согласно результатам проведенного исследования, 28,57% сотрудников в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогики и психологии») и 26,09% сотрудников в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») имеют выраженным на высоком уровне авторитарный тип отношений, для них свойственен диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. Окружающие отмечают эту властность, но признают ее.

У 7,14% сотрудников в коллективе 1 и 26,09% сотрудников в коллективе 2 ведущий тип отношений эгоистичный. Они стремятся быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, самовлюбленные, расчетливые, независимые, себялюбивые. Трудности перекалывают на окружающих, сами относятся к ним несколько отчужденно, хвастливы, самодовольны, заносчивы.

Агрессивный тип отношений является ведущим у 10,74% сотрудников в коллективе 1 и 4,35% сотрудников в коллективе 2. Они жесткие и враждебные по отношению к окружающим, резкая агрессивность может доходить до асоциального поведения.

Подозрительный тип межличностных отношений является ведущим у 3,57% сотрудников в коллективе 1 и 8,7% сотрудников в коллективе 2. Это отчужденные по отношению к враждебному и злобному миру, подозрительные, обидчивые, склонные к сомнению во всем, злопамятные, постоянно на всех жалующиеся и всем недовольные люди.

3,57% сотрудников в коллективе 1 и 8,7% сотрудников в коллективе 2 зависимые по типу отношений. Для них характерны неуверенность в себе, наличие навязчивых страхов, опасений, высокой тревожностью по любому поводу.

46,43% сотрудникам в коллективе 1 и 13,04% сотрудникам в коллективе 2 присущ дружелюбный тип отношений, они любезны со всеми, ориентированы на принятие и социальное одобрение, они стремятся удовлетворить требования всех, «быть хорошими» для всех без учета ситуации, стремятся к целям микрогрупп, имеют развитые механизмы вытеснения и подавления, эмоционально лабильны.

У 21,74% сотрудников в коллективе 2 выражен альтруистический тип межличностных отношений. Испытуемые с таким типом гиперответственны, всегда приносят в жертву свои интересы, стремятся помочь и сострадать всем, навязчивы в своей помощи и слишком активны по отношению к окружающим, принимают на себя ответственность за других.

Таким образом, анализ доминирующих типов отношений показал, что, в целом, среди сотрудников в коллективе 1 больше членов коллектива с дружелюбным стилем отношений, что может способствовать формированию доброжелательной атмосферы в коллективе. Среди сотрудников коллектива 2 больше всего авторитарных и эгоистичных сотрудников, что может препятствовать осуществлению совместной деятельности, решению профессиональных задач.

Средние баллы выраженности типов межличностных отношений у сотрудников исследуемых коллективов отражены на рисунке 2.

Рис.2. Средние показатели выраженности типов отношений у сотрудников исследуемых коллективов

Средние баллы также свидетельствуют о том, что дружелюбный тип отношений более выражен у сотрудников в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогики и психологии»), а эгоистичный тип отношений более свойственен сотрудникам в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента»).

Исследование выраженности доминирующей и дружелюбной тенденции во взаимоотношениях сотрудников коллективов показало, что в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогики и психологии») более выражена дружелюбная тенденция, а в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») более выражена доминирующая тенденция (рис.3).

Рис. 3. Средние показатели выраженности доминирующей и дружелюбной тенденции во взаимоотношениях сотрудников коллективов НОУ «Международная академия образования»

Таким образом, проведенное исследование показало, что в коллективе 1 (коллектив кафедры «Педагогики и психологии») у сотрудников выражено стремление личности к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими, а в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») у сотрудников более выражено стремление к лидерству в общении, доминированию.

Для исследования особенностей социально-психологического климата у сотрудников АНО ДПО «Международная академия образования» так была использована методика А.Ф. Фидлера.

Результаты исследования приведены на рисунках 4-5.

Рис. 4. Распределение сотрудников исследуемых коллективов по уровням оценки психологической атмосферы

В ходе исследования мы установили, что 96,42% членов коллектива 1,

(сотрудники кафедры «Педагогике и психологии») считают климат в коллективе среднеблагоприятным. Они довольны одними аспектами отношений и негативно оценивают другие либо оценивают изучаемые параметры коллектива как недостаточно выраженные. Всего 3,57% сотрудников данного коллектива считают атмосферу в коллективе высокоблагоприятной, им нравится коллектив, они чувствуют поддержку и теплоту в отношениях с коллегами, считают коллектив успешным, им интересно работать в нем.

65,22% сотрудников кафедры «Экономики и менеджмента» (коллектив 2), наоборот, считают атмосферу в коллективе неблагоприятной, они не довольны отношениями в коллективе. Остальные (34,78%) сотрудников данного коллектива считают атмосферу в коллективе среднеблагоприятной, это члены коллектива, у которых высокий статус в коллективе и преобладает доброжелательный тип отношений с окружающими.

На рисунке отражены средние профили, построенные на основе индивидуальных оценок.

Рис. 5. Средние баллы выраженности психологической атмосферы в исследуемых коллективах

Из рисунка 5 мы видим, что средние баллы в коллективе 1 лежат в области средних значений, в то время как в коллективе 2, по оценкам сотрудников, атмосфера преимущественно неблагоприятная.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в коллективе 1, который представлен сотрудниками кафедры «Педагогике и психологии», социально-психологический климат среднеблагоприятный. Отдельными аспектами отношений члены коллектива не удовлетворены, однако большинство членов коллектива включены в межличностные отношения, коллектив достаточно сплочен, преобладает дружелюбный тип отношений.

В коллективе 2, состоящем из сотрудников кафедры «Экономики и менеджмента», наоборот, атмосфера в коллективе неблагоприятная, члены коллектива часто отвергаются сослуживцами, занимают в системе отношений низкий статус, отношения характеризуются доминирующими тенденциями, эгоистичностью и авторитарностью.

Для коллектива 1 было рекомендовано для улучшения климата в коллективе:

- оптимизировать условия труда;
- четко распределить между сотрудниками нагрузку и другие процессы, регулирующие трудовую деятельность и деловые отношения;
- создавать условия для неформального взаимодействия членов коллектива (праздники, выезды на конференции, совместный досуг и т.п.);
- создавать возможность для реализации и развития каждого члена коллектива (участие в конференциях, мастер-классах, круглых столах, проведение исследований и публикации их результатов).

С отдельными членам коллектива были проведены консультации с целью повышения их деловой и личной активности и преодоления отдельных негативных социальных установок.

Коллектив 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») был выбран для проведения дальнейшей коррекционной работы.

Коррекционная работа по описанным направлениям проводилась с коллективом 2.

После реализации коррекционной работы проводилась повторная диагностика показателей социально-психологического климата в коллективе 2. Результаты повторной диагностики сравнивались с результатами первичной диагностики.

Результаты повторной диагностики межличностных отношений с помощью методики «Социометрия» отражены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты исследования распределения сотрудников коллектива 2 по статусным категориям на разных этапах исследования

Статус в группе	До проведения тренинга		После проведения тренинга	
	Кол-во человек	%	Кол-во человек	%
Высокий	2	8,70	4	17,39
Средний	10	43,48	12	52,17
Низкий	11	47,83	7	30,43
Изолированные	0	0	0	0

Результаты повторного изучения статусной структуры трудовых коллективов показали, что в коллективе 2 (кафедра «Экономики и менеджмента») возросло количество сотрудников с высоким статусом (с 8,70% до 17,86%) и средним статусом (с 43,48% до 52,17%), сократилось количество сотрудников с низким статусом (с 47,83% до 30,43%). Т.е. в результате проведенной коррекционной работы статус сотрудников в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») повысился.

Среднее количество полученных положительных и отрицательных выборов приведено на рисунке 6.

Согласно рисунку 6, в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») после проведения коррекционной работы по формированию благоприятного социально-психологического климата сократилось количество отвержений, в то время как количество положительных выборов возросло.

Рис.6. Среднее количество полученных положительных и отрицательных выборов в исследуемых коллективах

Для оценки достоверности изменений количества полученных положительных и отрицательных выборов использовался критерий Вилкоксона. Критические значения для выборки 23 человека следующие: при $p \leq 0,01$ $T_{кр} = 62$, а при $p \leq 0,05$ $T_{кр} = 83$.

Результаты статистического анализа приведены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты статистического анализа изменений в количестве выборов полученных членами коллектива 2 от сослуживцев при проведении Социометрии

Выборы	T эмп	Уровень значимости
Положительные	20,5	$p \leq 0,01$
Отрицательные	15	$p \leq 0,01$

Результаты статистического анализа свидетельствуют о существенных изменениях количества выборов, полученных членами коллектива 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») от сослуживцев.

Т.е. можно сказать, что в результате проведенной коррекционной работы изменилось отношение к сослуживцам, оно стало более положительным. Больше количество членов трудового коллектива оказались включенными в межличностные отношения, их перестали отталкивать.

Определение индекса групповой сплоченности показало, что уровень групповой сплоченности повысился, ее индекс возрос с 12,22% до 21,61%, т.е. члены коллектива стали ощущать себя включенными во взаимодействие с остальными сотрудниками.

Таким образом, в ходе исследования было определено, что проведение коррекционной работы способствовало изменению структуры отношений в трудовом коллективе, в нем стало меньше отвергаемых сотрудников, коллектив стал более сплоченным.

Результаты повторного исследования межличностных отношений у сотрудников коллективов с помощью методики Т. Лири приведены в таблице 6.

Таблица 6

Ведущие типы межличностных отношений у сотрудников коллектива 2 по методике Лири на разных этапах исследования

Тип межличностных отношений	До коррекции		После коррекции	
	Кол-во человек	%	Кол-во человек	%
I Авторитарный	6	26,09	6	26,09
II Эгоистический	6	26,09	6	26,09
III Агрессивный	1	4,35	1	4,35
IV Подозрительный	2	8,7	1	4,35
V Подчиняемый	0	0	0	0
VI Зависимый	1	4,35	2	8,5
VII Дружелюбный	3	13,04	5	21,74
VIII Альтруистический	5	21,74	3	13,04

Исследование выраженности ведущих тенденций во взаимоотношениях не показало существенных изменений в коллективе 2 после проведения коррекционной работы.

Отмечается только увеличение количества сотрудников с выраженной дружелюбной тенденцией в отношениях (с 13,04% до 21,74%), при снижении количества сотрудников с альтруистической тенденций (с 21,74% до 13,04%). Т.е. сотрудники стали более ориентированы на дружеские взаимоотношения и сотрудничество, чем на помощь окружающим в ущерб своим интересам. Эти изменения можно считать положительными, так как благоприятность отношений не снижается, а удовлетворенность и возможность реализовать себя увеличивается.

Средние баллы выраженности типов межличностных отношений у сотрудников исследуемого коллектива 2 отражены на рисунке 7.

Средние баллы свидетельствуют о том, что у сотрудников в коллективе 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») после проведения тренинговой работы возросла выраженность дружелюбного, альтруистического типов отношений, снизилась выраженность эгоистического и подозрительного типа отношений.

Рис.7. Изменения выраженности типов отношений у сотрудников исследуемого коллектива в результате коррекционной работы

Т.е. можно говорить об увеличении выраженности и дружелюбной тенденции во взаимоотношениях.

Проведенный анализ подтверждает это (рис.8).

Рис. 8. Изменения выраженности доминирующей и дружелюбной тенденции во взаимоотношения коллектива 2 в процессе коррекционной работы

Для оценки достоверности изменений в особенностях межличностных отношений у сотрудников коллектива 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») в процессе коррекционной работы использовался критерий Вилкоксона. Результаты статистического анализа приведены в таблице 7.

Таблица 7

Результаты статистического анализа изменений в особенностях межличностных отношений у сотрудников коллектива 2 в процессе коррекционной работы

Тип межличностных отношений	T эмп	Уровень значимости
I Авторитарный	66	$p \leq 0,01$
II Эгоистический	55	$p \leq 0,01$
III Агрессивный	156	$p > 0,01$
IV Подозрительный	66	$p \leq 0,05$
V Подчиняемый	145	$p > 0,05$
VI Зависимый	162	$p > 0,05$
VII Дружелюбный	66	$p \leq 0,05$
VIII Альтруистический	171	$p > 0,01$
Доминирующая тенденция	125	$p > 0,01$
Дружелюбная тенденция	3	$p \leq 0,01$

Проведенный статистический анализ показал, что после проведения коррекционной работы у сотрудников коллектива 2 (коллектив кафедры «Экономики и менеджмента») снизилась выраженность авторитарного, эгоистичного, подозрительного типов межличностных отношений.

При этом стала более выраженной дружелюбная тенденция в межличностных отношениях.

Т.е. проведение коррекционной работы способствовало повышению стремления к установлению дружеских отношений и сотрудничеству с окружающими, испытуемые стали меньше ориентироваться только на удовлетворение своих потребностей в отношениях, осознали значимость и эффективность совместной деятельности. Также была проведена повторная диагностика психологической атмосферы в коллективе после проведения коррекционной работы с помощью методики А.Ф. Фидлера. Результаты диагностики приведены на рисунке 9.

Рис. 9. Распределение сотрудников 2 коллектива по уровням оценки психологической атмосферы в коллективе на разных этапах исследования

Согласно результатам исследования, после проведения коррекции социально-психологического климата в коллективе снизилось количество сотрудников, которые оценивают атмосферу в коллективе как неблагоприятную, с 65,22% до 26,09%, и возросло количество сотрудников, считающих атмосферу в коллективе среднеблагоприятной, с 34,78% до 73,91%.

Средние баллы также говорят о повышении благополучия психологической атмосферы в коллективе (рис. 10).

Рис. 10. Результаты динамики психологической атмосферы в коллективе

Таким образом, повторное исследование показало, что если до проведения коррекции социально-психологического климата интрогрупповой показатель психологической атмосферы в коллективе находился в области низких значений, то после коррекции он стал среднеблагоприятным.

Оценка достоверности изменений в оценках психологической атмосферы в коллективе осуществлялась с помощью критерия Вилкоксона.

Проведенный статистический анализ показал, что изменения оценок психологической атмосферы в результате корреляционной работы было существенно ($T_{эмп}=7, p \leq 0,01$).

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что проведенная коррекционная работа способствовала повышению благополучия психологической атмосферы в коллективе.

В целом, повторная диагностика после проведения коррекционной работы выявила положительную динамику показателей социально-психологического климата в коллективе, что позволяет говорить об эффективности осуществленной работы.

Выявленные положительные изменения свидетельствуют о результативности проведенной психокоррекционной работы и необходимости ее продолжения.

Полученные в ходе проведения разработанной нами системы работы по формированию благоприятного социально-психологического климата знания и умения носят устойчивый характер, что подтверждается данными контрольного исследования и методами статистической обработки.

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы диагностики и коррекции социально-психологического климата в трудовом коллективе. В дальнейшем изучении нуждаются вопросы, раскрывающие особенности влияния на

климат в коллективе личностных качеств, выявление условий коррекции климата в разных по составу и длительности существования коллективах и другие вопросы. Тем не менее, полученные в ходе исследования данные способствуют расширению и дифференциации представлений об особенностях диагностики и коррекции социально-психологического климата, а результаты констатирующего и формирующего эксперимента могут быть использованы специалистами при подборе персонала, управлении им.

Выводы

1. Диагностическое исследование предполагало получение совокупности данных о выраженности показателей межличностных отношений и психологической атмосферы на констатирующем и контрольном этапах исследования с помощью психодиагностических методик («Социометрия» Дж. Морено, Методики диагностики межличностных отношений Т. Лири, Методики А.Ф. Фидлера для оценки психологической атмосферы в группе) и их сопоставления с помощью статистических методов (процентное выражение показателей, средние баллы, Т-критерий Вилкоксона).

2. Исследование, проведенное в двух трудовых коллективах, показало:

- в коллективе 1, который представлен сотрудниками кафедры «Педагогики и психологии», социально-психологический климат среднелюбительский. Отдельными аспектами отношений члены коллектива не удовлетворены, однако большинство членов коллектива включены в межличностные отношения, коллектив достаточно сплочен, преобладает дружелюбный тип отношений.

- в коллективе 2, состоящем из сотрудников кафедры «Экономики и менеджмента», атмосфера неблагоприятная, члены коллектива часто отвергаются сослуживцами, занимают в системе отношений низкий статус, отношения характеризуются доминирующими тенденциями, эгоистичностью и авторитарностью.

3. Проведение коррекционной работы способствовало:

- изменению структуры отношений в трудовом коллективе, в нем стало меньше отвергаемых сотрудников, коллектив стал более сплоченным;

- повышению стремления к установлению дружеских отношений и сотрудничеству с окружающими, в отношениях члены коллектива стали меньше ориентироваться только на удовлетворение своих потребностей, осознали значимость и эффективность совместно деятельности;

- повышению благополучия психологической атмосферы в коллективе.

4. Гипотеза подтвердилась – оптимизировать социально-психологический климат в трудовом коллективе возможно, если:

- определены характеристики климата в коллективе;

- проводится работа по снижению агрессивности, эгоистичности, конфликтности и повышению дружелюбных тенденций во взаимоотношениях, а также сплоченности.

Литература:

1. Алексеева О. А. Социально-психологический климат как основа эффективного управления предприятием / О.А. Алексеева, Н.А. Нашиванова // Актуальные вопросы менеджмента современной организации - 2015 сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции: электронное научное издание. –2015. –С. 222-225.

2. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность / В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов. – М.: Мысль, 1998. – 207 с.
3. Волков И.П. Управление персоналом / И.П. Волков. – М.: «Дело», 2001.
4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.
5. Каюмова М.М. Социально-психологический климат в организации / М.М. Каюмова, А.Р. Кузнецова // Проблемы экономики и управления в аграрном предпринимательстве Республики Башкортостан, 2010. – С. 163-165.
6. Клаттербак Д. Командный коучинг на рабочем месте. Технология создания самообучающейся организации / Д. Клаттербак. – М: Эксмо, 2008. – 288 с.
7. Крысько В. Г. Социальная психология: Схемы и комментарии / В.Г. Крысько. – М.: Изд-во: ВЛАДОС-ИРЕСС, 2001. – 208 с.
8. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии / Е.С. Кузьмин. – ЛГУ, 1967.
9. Лазарев М.А. 2022. Особенности коррекции социально-психологического климата в организации. С. 119-134 / М.А. Лазарев, Е.Д. Бочкарева / В сб.: Экономика, прикладная информатика, гуманитарные науки: современные тренды и перспективы развития: сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции (27 апреля 2022 года). Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий». – М.: Академия труда и социальных отношений, 2022. – 218 с. ISBN 978-5-93441-830-5, DOI: 10.5281/zenodo.7627755
10. Ландсберг М. Коучинг: повышайте собственную эффективность / М. Ландсберг. – М.: ЭКСМО, 2008. – 396 с.
11. Ломов Б.Ф. Психология управления / Б.Ф. Ломов, А.Л. Журавлев. – М.: Знание, 1978. – 218 с.
12. Лутошкин А.Н. Психологический климат первичного производственного коллектива / А. Н. Лутошкин. – Кострома, 1978 г.
13. Мурашова Л.А. Социально-психологический климат как показатель состояния коллектива / Л.А. Мурашова // Перспективы науки. – 2011. – № 6 (21). – С. 47-50.
14. Панферов В.Н. Основы психологии человека: учебное пособие / В.Н. Панферов, А.В. Микляева, П.В. Румянцева. – Санкт-Петербург: Речь, 2009.
15. Парыгин Б.Д. Социальная психология: учеб. пособие / Б.Д. Парыгин. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 538 с.
16. Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Издание 5-е, исправленное / К.К. Платонов. – СПб: Питер Пресс, 1997.
17. Подвойский В.П. Деструктивный имидж. Монография. / В.П. Подвойский, М.А. Лазарев, Е.В. Климкович. – Германия, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2013. – 155 с. ISBN 978-3-659-46019-7, DOI: 10.5281/zenodo.6807366, EDN: XUBWVN
18. Подвойский В.П. Учебно-профессиональный инфантилизм студентов: теория и практика. Монография. / В.П. Подвойский, М.А. Лазарев, А.В. Утенков. – Германия, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2013. – 174 с. ISBN 978-3-659-36086-2, DOI: 10.5281/zenodo.6810621, EDN: WZIBYT
19. Почебут Л.Г. Организационная социальная психология / Л.Г. Почебут, В.А. Чикер. – М.: Речь, 2015. – 284 с.

20. Реан А.А. Социальная педагогическая социология / А.А. Реан, Я. Л. Коломинский. – М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 576 с.
21. Свенцицкий А. Л. Социальная психология / А.Л. Свенцицкий. – М.: ТК Велби, 2014. – 336 с.
22. Харрис Д. Коучинг: личностный рост и успех / Д. Харрис. – СПб.: Речь, 2003. — 105 с.